

БАТАТ КЎЧАТЛАРИНИ ТУРЛИ ЭКИШ СХЕМАЛАРДА ЕТИШТИРИШ ВА МАҚБУЛ ЭКИШ СХЕМАСИНИ АНИҚЛАШ

Усмонова Бумайрам Мирсадиковна

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

maryamusmanova939@gmail.com

Юнусов Салоҳиддин Адҳамович

Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14969942>

Аннотация. Мақолада Тошкент вилояти шароитида батат ўсимлиғни қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемасида, яъни озикланиш майдони 0,315 м² бўлган вариантыда экилганда ўсимлик ер устки қисмининг ўсиши ва ривожланиши самарали бўлгани ҳамда ҳосил эрта пишганлиги баён этилган.

Калит сўзлар. Батат, Кўчатлар, қатор ораси, экиш схемаси, кўчат қалинлиги ва озикланиш майдони.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ БАТАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ПОСАДКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОСАДКИ

Усмонова Бумайрам Мирсадиковна

Докторант Ташкентского государственного аграрного университета

maryamusmanova939@gmail.com

Юнусов Салоҳиддин Адҳамович

Ташкентский государственный аграрный университет

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Аннотация. В статье раскрывается посадка батата в условиях Ташкентской области по схеме посадки с шириной междурядий 70 см, между лент 140 см и между растениями 30 см, то есть при площади удобрения 0,315 м², рост и развитие надземной части растения были эффективными, урожай созрел рано.

Ключевые слова. Батат, грядка, рассада, расстояние между рядами, схема посадки, плотность посадки и площадь удобрения.

CULTIVATION OF SWEET POTATO SEEDLINGS USING VARIOUS PLANTING SCHEMES AND DETERMINATION OF THE OPTIMAL PLANTING SCHEME

Bumayram Mirsadikovna Usmonova

PhD Candidate at Tashkent State Agrarian University

maryamusmanova939@gmail.com

Salohiddin Adkhamovich Yunusov

Tashkent State Agrarian University

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Abstract. The article describes the planting of sweet potatoes in the conditions of the Tashkent region according to the planting scheme with a row spacing of 70 cm, between the tapes of 140 cm and between the plants of 30 cm, that is, with a fertilizer area of 0.315 m², the growth and development of the above-ground part of the plant were effective, the harvest ripened early.

Keywords. Sweet potato, seed bed, seedlings, distance between rows, planting pattern, planting density and fertilization area.

Мавзунинг долзарблиги. Қишлоқ хўжалигда барча ўсимликларни ҳосилдорлиги ва маҳсулдорлигини оширишда - экиш схемаси, кўчат қалинлиги ва озикланиш майдони энг асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўсимликни қулай озикланиш майдонга ҳамда яхши ассимиляция юзага эга бўлишда экиш схемасини ўрни катта. Экиш схемасини катталашиб бориши гектардаги ҳосилни ва ўсимлик сонини камайишига ҳамда ҳосил сифатини нисбатан яхшиланишига олиб келади.

Кўчат қалинлиги- бу куёш энергиясидан фойдаланиш, қулай ёруғлик, сув, хаво ва озик моддалар режимини яратишдир. Қулай кўчат қалинлиги кўп омилларга боғлиқ, яъни нав намуналари, етиштириш технологияларини доимо ўзгариб боришига ҳам боғлиқдир [1; 2;].

Батат ҳосили ва ҳосил сифатини ошириш кўчат экиш схемаси, озикланиш майдони ва жойлаштириш зичлигига боғлиқ. Бу кўрсаткичлар худуд шароити ва тупроқ унумдорлигига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Озикланиш майдони – бу кўчат қалинлиги, ўсимликнинг умумий тузилиши, ҳосил шаклланиш динамикаси, ҳосилдорлик ва ҳосил сифатини аниқлаб беради.

Олиб борилган тажрибада бататнинг Тойлоқи навини 3 та экиш схемасида экиб ўрганилди. Бунда қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 40 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,42 м² бўлган вариантни назорат қилиб олинди. Унга таққослаб иккита экиш схемаси ўрганилди. Буларнинг бири қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,315 м² бўлган ва қаторлар ораси 50 см ленталар ораси 90 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,28 м² бўлган вариантлар таққосланди [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;].

Олинган натижаларга кўра, батат ўсимлигини турли экиш схемаларининг ўсиб ривожланиш фенофазаларига таъсири аниқланди.

Батат ўсимлигини турли экиш схемаларининг ўсиб ривожланиш фенофазаларига таъсири (2022-2024 йй.).

Экиш схемалар	Гектардаги кўчатлар сони, дона	Нихолларни далада тутувчанлиги, %	Туганакларни етилиши, кун	Ўсув даври давомийлиги, кун
$\frac{(140+70)}{2}$ x40 см, назорат	23809	96	176	186
$\frac{(140+70)}{2}$ x30 см	31746	96	173	190
$\frac{(90+50)}{2}$ x30 см	35714	97	177	187

Фенологик кузатувларда шу нарса маълум бўлдики, очиқ далага батат кўчатларини 140+70/2X40 см экиш схемасида, 23809 дона, 140+70/2X30 см экиш схемасида, 31746 дона ва 90+50/2X30 см экиш схемасида, 35714 дона кўчатлари экилди. Кўчатлар экилгандан сўнгра уларни тутувчанлиги аниқланди. Кузатувларга кўра, назорат вариантда ва озикланиш майдони 0,315 м² бўлган вариантда 96 фоиз кўчатлар тутган. Озикланиш майдони 0,28 м² бўлган вариантда эса 97 фоиз кўчатлар тутиб ривожланган ва назоратга нисбатан 1 фоизга юкри бўлган.

Батат ўсимлигини турли экиш схемаларининг ер устки қисмини ўсиши, биометрик кўрсаткичларига таъсири (2022-2024 йй.).

Тажрибада батат ўсимликни қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,315 м² қилиб экилганда ер устки қисмини ўсиши ва ривожланиши, яъни пoya, ён шох ва барглaр сони кўп бўлганлиги аниқланди. Бу албатта озикланиш майдонни, куёш нуридан фойдаланиш даражаси ва озик моддаларга боғлиқ омиллар сабаб бўлган.

Тажрибада олинган натижаларга кўра, турли экиш усулларини батат туганакларнинг ўртача вазнига таъсири аниқланган. Бунда экиш усуллари бўйича кўрсаткич 366 грамдан 478 грамгачани ташкил этди. Назорат озикланиш майдони 0,42 м² бўлган вариант энг юқори кўрсаткич, яъни 478 грам бўлган. Қолган экиш усуллари унга нисбатан паст кўрсаткичга, яъни 366-470 грамни ташкил этган. Туганак мевалар вазни албатта экиш усуллари ва озикланиш майдонига боғлиқлиги намоён бўлган.

Батат ўсимлигини турли экиш схемаларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларига таъсири (2022-2024 йй.).

№	Экиш схемалар	Туганакни ўртача вазни, г	Умумий ҳосил, т/га	Товарбо п ҳосил, т/га	Товарбоп ҳосил улуши, %	Стандартга нисбатан, %

1	$\frac{(140+70)}{2}$ x40 см, назорат	478	42,1	40,6	96,5	100
2	$\frac{(140+70)}{2}$ x30 см	470	43,8	42,6	97,2	105
3	$\frac{(90+50)}{2}$ x30 см	366	41,9	39,9	95,2	98
	ЭКФ ₀₅	5,2		1,0		
	Sx,%	2,8		3,8		

Турли экиш усуллари батат ўсимлиги ҳосилдорлигига таъсири ҳам аниқланди. Бунда умумий ҳосили товарбоп ҳосил ва унинг улуши ҳисоблаб чиқилди.

Тажрибада умумий ҳосил миқдори экиш усуллари 41,9-43,8 т/га ни ташкил қилган. Ундан товарбоп ҳосил ажратилган ва вариантларари бир биридан фарқланди. Назорат вариантнинг товарбоп ҳосили 40,6 т/га ни ташкил этиб, унга нисбатан юқори натижани (43,8 т/га) қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,315 м² бўлган вариантда аниқланди. Қаторлар ораси 50 см ленталар ораси 90 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,28 м² қилиб экилган вариант назоратга нисбатан паст 0,7 т/га товарбоп ҳосил берганлиги аниқланди

Батат ўсимлигини турли экиш схемаларининг дегустацион баҳолаш кўрсаткичларига таъсири (2022-2024 йй.).

Экиш схемалар	Ташқи кўриниши	Ранги	Таъми	Хушбўйлиги	Умумий баҳо, балл
$\frac{(140+70)}{2}$ x40 см, назорат	9.6	10.0	10.0	9.5	9,8
$\frac{(140+70)}{2}$ x30 см	9.8	10.0	10.0	9.6	9,9
$\frac{(90+50)}{2}$ x30 см	9.8	9.8	9.8	9.6	9,8

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Тошкент вилояти шароитида батат ўсимлигини кўчатидан мақбул экиш схемаси бу қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли, яъни озикланиш майдони 0,315 м² бўлган экиш схема эканлиги аниқланди. Ушбу экиш схемасида ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши яхши бўлган. Ҳосилдорлик ва ҳосил сифати ҳам юқори эканлиги исботланди. Бататни турли экиш схемаларини ўрганишда кўчатларни тутувчанлиги бўйича катта ўзгариш бўлмади. Ҳосилни пишиб етилиши бўйича, эрта пишиб етилган вариант бу 0,315 м² озикланиш майдонга эга бўлган вариантда бўлиб, 173 кунни, яъни назоратга нисбатан 3 кун эрта пишган. Ўсимликни қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар

ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,315 м² бўлган вариантда ўсимлик ер устки қисмини ўсиши ва ривожланиши, яъни асосий поя (195,6 см), ён шох (5,6 дона) ва барглар сони (197,2 дона) кўп бўлганлиги аниқланди. Бу албатта озикланиш майдонни, қуёш нуридан фойдаланиш даражаси ва озик моддаларга боғлиқ омиллар сабаб бўлган. Бататни товарбоп ҳосили назоратга нисбатан 5 фоизга юқори (43,8 т/га) ва товарбоп ҳосил улуши 97,2 фоиз бўлган қаторлар ораси 70 см ленталар ораси 140 см ва кўчатлар ораси 30 см ли экиш схемаси, яъни озикланиш майдони 0,315 м² қилиб экилган вариантда аниқланди. Тажрибада дегустацион баҳо барча вариантлардан деярли бир хилда бўлганлиги аниқланди.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. 2024. – б. 53.
2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”.-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002 й. 181-185-б.
3. Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. - Москва, 1970. – С. 211.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223-290.
5. Мавлянова Р.Ф., Меджитов С.М. Рекомендации выращивания батата в Узбекистане. Ташкент. 2003. с. 28
6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск IV Картофель, овощные и бахчевые культуры. – Москва Колос, 1975. – С. 36-46.
7. Международные правила анализа семян. – Москва Колос, 1984. – С. 34- 126.
8. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Под ред. В.Ф.Белика. – Москва Агропромиздат, 1992. – С. 15-310.
9. Моисейченко В.Ф. и др. Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. – Москва Колос, 1994. – С. 135-160..